

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

EGRASHEV Orifjon Abdurahim o'g'li

Namangan viloyat maqom ansambli badiiy rahbari

Namangan davlat Universiteti, 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848125>

MAQOM SAN'ATI FIDOIYSI

ANNOTATSIYA

Maqom ilmining bilimdoni, yetuk hofiz, mohir sozanda, juda ko'p shogirdlarning ustози, g'azallar sharxlovchisi, O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev o'zining serqirra ijodi bilan o'zbek musiqa san'atida o'chmas iz qoldirdi. Ushbu maqolamizda ijodkorning maqom ijrochiligi san'atidagi, ta'limidagi faoliyati xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: maqom, hofiz, bastakor, ustoz, sozanda, g'azal.

АННОТАЦИЯ

Знаток науки макома, зрелый певец-хафиз, искусный исполнитель, наставник Махмуджон Тожибоев один из знатоков науки макома, толкователь газелей, оставил неизгладимый след своим творчеством в узбекском музыкальном искусстве. В данной статье речь идёт о деятельности создателя в области образования и макомно-исполнительского искусства.

Ключевые слова: макам, хафиз, бастакор, наставник, музыкант-исполнитель, газель.

ANNOTATION

Mahmudjan Tojiboyev, a scholar of the science of maqam, an accomplished hafiz, a skilled musician, a teacher of many students, a commentator of ghazals, left an indelible mark on the art of Uzbek music. In this article, we will talk about the artist's activities in the art and education of performing makom.

Key Words: makom, hafiz, bastakor, teacher, musician, ghazal.

Ilohiy ishqni kuylab, o'z baytlarida ham unga oshiqiligini ifoda etgan Ustoz Mahmudjon Tojiboyevga so'z avvalida Yaratganning marhamatini so'rab qolamiz!

O'zbek milliy maqom san'ati yo'nalishidagi barakali ijodi, nozik didi, dardli, keng diapazonli ovozi, betakror ijro mahorati bilan hamkasblari, shogirdlari, muxlislari mehri, e'tiborini qozongan O'zbekiston xalq hofizi, «Mehnat shuhrati» ordeni sohibi, ustoz san'atkor Mahmudjon Tojiboyev o'zbek musiqa san'ati rivojida alohida meros qoldirgan san'atkorlardan biridir. Darhaqiqat, maqom ilmi va amaliyotini puxta egallagan xonanda, o'z ijodiyoti davomida zabardast hofizlar ta'limini olib, zamonasining yetuk xonandalari qatoridan munosib o'rin oldi. O'ziga xos ijro uslubi bilan ijroda, ustoz-shogird mezonida, talqinda ovoz va cholg'uning go'zal uyg'unligiga erishishga muayassar bo'ldi.

*Firoq anduhida qadam qo'ydi Adam sari,
Topolmassiz ayo, do'stlar mening nomu nishonimni.*

Mahmudjon Tojiboyev

M.Tojiboyev yoshlikdan musiqiy muhitda ulg'ayib, bobosi Davronboy hofiz qo'llarida ilk musiqiy sabog'ini o'zlashtirgan. Keyinchalik esa Quva shahridagi Bolalik qayrag'och qishlog'ining mashhur hofizlaridan Egamberdi Mamatov, Solijon va Ibrohimjon Umarov, Xasan Rahimovlardan milliy mumtoz ashulalarni o'rganadi. Ma'lum vaqtdan so'ng Toshkent madaniy oqartu texnikumiga o'qishga kirib, u yerda ilk musiqa savodini oladi. Tehnikumda o'qib yurgan kezlarda turli xil kontsertlarda faol qatnashdi. Ana shunday kontsertlarning birida musiqashunos olim, san'atshunoslik fanlari doktori, professor Fayzulla Karomatov e'tiboriga tushadi. Keyinchalik

musiqashunos olimning taklif va yordami tufayli M.Tojiboev Toshkent davlat konservatoriyasiga o'qishga kiradi. U yerda hofizlik an'alarini ustozlar Orif Alimahsumov, Fattohxon Mamadaliyevdan, sozandalik sirlarini betakror ustoz Turg'un Alimatovdan, ansambl ijrochiligi mahoratlarini esa Shavkat Mirzayevdan o'zlashtiradi.

1984-yilda Toshkent davlat konservatoriyasini tamomlab, O'zRadio qoshidagi maqomchilar ansamblida yakkaxon xonanda sifatida o'z ish faoliyatini boshlaydi. Ansamblida M.Tojiboyev ko'plab ustozlar qatorida O'zbekiston xalq hofizi Ochilxon Otaxondan saboq olib, 17 yil davomida shogird bo'lib yonida yuradi. Yosh hofiz bilan bu zabardast buyuk ustozning munosabatlari ustoz-shogirdlik darajasidan ham ziyoda bo'lgan. Ulardan nafaqat maqom ijrochilik sirlarini balki, ma'naviyatni, insoniylikni o'rganadi. O'zbekiston xalq hofizi Orifxon Xotamovdan esa nuqtadonlik va musiqa ilmini o'rganadi. Mahmudjon Tojiboyev o'zining ilk ijrochilik qadamlarida ularning yaratgan asarlaridan biri "Bu oqshom" ashulasini o'rganib, radioga yozadi va asarning ilk ijrochisi sifatida xalqqa taqdim etadi. Xonanda ijrosidagi mazkur ashula keyinchalik o'ziga xos mashhurlikka erishib, xalq orasida ommalashib ketadi. Sababi yetuk hofiz asarni ustozlari Orifxon Xotamov ko'nglidagidek maromiga yetkazib ijro etgan edi [1].

M.Tojiboev ustozlari Orifxon Xotamovning mehri va ishonchini shu darajada qozongan ediki, betob bo'lib yotgan paytlarida Orifxon Xotamov ustozlari Jo'raxon Sultonovdan qolgan ashulalarni va o'zi bastalagan barcha yangi asar namunalari irod ahliga qolaversa yosh avlodga yetkazishni ularga ishonib topshirib ketgan ekanlar. Sozandalik borasida esa ustozlari T.Alimatovning e'tirofiga sazovor bo'ladi [2].

M.Tojiboyev hofizlik an'alarini maqom ijrochiligining zabardast hofizlari Hamroqul Qori, Mamatbuva Sattorov, Komiljon Otaniyozov, Yunus Rajabiy, Ortiqho'ja Imomho'jaev, Jo'raxon Sultonov, Mamurjon Uzoqovlarni o'ziga g'oyibona ustoz deb bilib, ularning ijro yo'llarini ham mukammal o'zlashtiradi.

Xonandaning maqom ansamblidagi faoliyati rosmansa e'tirofqa loyiqdir. Avvalo ustozlar bilan hamnafaslikdagi ijodi bo'lsa, ustozlardan o'rganib oltin merosga qoldirgan yozuvlari alohida ahamiyatga egadir. Ansambl bilan birgalikda Osiyo, Amerika, Yevropa va Shimoliy Afrika mamlakatlarida gastrollarda bo'ladi. Ijrochilikda erishgan yutuqlarining samarasini 1987 yilda Y.Rajabiy nomli Respublika Yosh maqom ijrochilari tanlovida g'oliblikka erishib san'atini namoyon etadi. Shu bilan birga o'zining ijro repertuarini bir qator mumtoz asarlar bilan boyitadi.

Jumladan: «Saraxbori Navo», «Saraxbori Dugoh», «Mo'g'ulchai Segoh», «Navro'zi Sabo», «Nimcho'poniy»; Farg'ona-Toshkent maqom yo'llaridan «Dugoh Husayniy», «Chorgoh», «Ushshoq», «Shahnozi Gulyor», «Bayot»; katta ashula namunalari «Yovvoyi Chorgoh», «Yolg'iz», «Ey dilbari jononim», «Bog' aro»; mumtoz ashulalardan «Topmadim», «Asiriy» va «Adoiy», «Chorzarb», «Bozurgoniy» kabi asarlarni keltirish mumkin.

Xonanda 15 yildan ko‘proq vaqt davomidagi va Maqom ansamblidagi faoliyati rosmi samarali, barakali va albatta xayrli bo‘lganligi uning keyingi ijodiy faoliyatida o‘z samarasini namoyon etadi. Bu albatta bevosita Oliy ta‘lim jarayonida olib borgan faoliyatlarini bilan bog‘liqdir. Mahmudjon Tojiboyev ko‘p yillik amaliy faoliyatdan so‘ng Toshkent davlat konservatoriyasida pedagogik faoliyatini boshlaydi. 2000 yildan esa konservatoriyasi dotsenti o‘zbek milliy musiqa san‘ati rivojiga qo‘shgan samarali hissasi, ijodiy va amaliy izlanishlari davlatimiz tomonidan yuksak baholanib O‘zbekiston xalq hofizi faxriy unvoni bilan taqdirlanadi.

Umrining so‘nggi kunlarigacha bu dargohda Ustoz o‘z shogirdlariga xonandalik ilmidan, musiqa cholg‘u ijrochiligidan qolaversa, adabiy merosdan ham saboq berib, professional xonanda, sozanda va maqom nazariyotchilarini tarbiyalaydilar.

Ustozning konservatoriyadagi faoliyatlarini 6-7 yo‘nalishda olib borganliklarini qayd etish lozimdir. Bular maqom xonandaligi, (yakka va jo‘rovozlik), sozandaligi, pedagogik, dramaturg, bastakorlik va maqom matnlarini sharhlovchisi kabi yo‘nalishlardir. Bu yo‘nalishlarning barchasi maqom san‘ati ijodiyoti, ijrochiligi va ta‘limoti uchun eng muhim bo‘lgan jihatlar ekanligini e‘tirof etishimiz mumkin:

Maqom xonandaligi, (yakka va jo‘rovozlik) Ustozning hayotidagi asosiy kasbi va bu kasb bilan elga tanildi, ustozlar o‘g‘itlarini o‘zlashtirib, maqom, bastakorlik asarlari va o‘zining yaratgan asarlarini ijro etib, shogirdlarga o‘rgatib ulkan meros qoldirdi. Xonandalikni yakka ijrochiligi – hofizlik va hamnafaslik an‘analarini qayta jonlantirib xalqimizga yosh, lekin rosmi elimizni qadrlab ushbu an‘anani davom ettira oladigan bir qator yosh xonandalarni hamnafas sifatida tarbiyalab yetishtirdi.

Xususan biz bilamizki, XX asr oxirgi chorak davridan hamnafaslik ijro uslubiga e‘tibor kamaydi. Bu muammoni ustoz ta‘lim jarayonida tiklash o‘rinligini pedagogik faoliyati bilan namoyon etdi. Ustoz o‘z shogirdlari orasida Shashmaqom ilmi va ijrochilik an‘analarini mukammal idroklash, musiqiy merosga ijodiy yondashish kabi hofizlik an‘analarini shakllantirishga katta e‘tibor qaratib, o‘sha vaqtda yo‘qolib borayotgan “Hamnafaslik” an‘anasini qayta tiklaydi. Bu yo‘lda zabardast hamnafas ustozlar Mamatbuva Sattorov – Jo‘raxon Sultonov, Jo‘raxon Sultonov – Mamurjon Uzoqov, Orifxon Xotamov – Hakimjon Fayziyev kabi ustozlar maktabidan o‘zlashtirganlarini o‘zlari ham amalda ko‘rsatib bir qator asarlarni ijro etishga muvaffaq bo‘ldilar. Ustozlar Mahmudjon Yo‘ldoshev, ilk shogirdlaridan Erkin Ro‘zimatovlar bilan hamnafaslikda bir qator maqom namunalari va katta ashulalar ijro etib radioning oltin fondiga muhrlanganlar.

Mazkur an‘anani davom ettirgan holda shogirdlarining ovoz imkoniyatlari va ranglarini, salohiyatini, ya‘ni eshitish qobilyatini, hattoki fel-atvorini bir-biriga to‘g‘ri keladiganlarini tanlab, “biring aka biring uka bo‘lib, bir-biringizdagi kamchiliklaringizni to‘ldirib turasizlar” deb maslahatlar berib, shogirdlar orasida hamnafaslik an‘anasini yo‘lga qo‘ydilar va bir qator hamnafaslarni tarbiya qildilar. Hozirgi kunda Ustoz sabog‘ini o‘zlashtirgan hamnafaslar O‘zbekiston xalq artistlari Furqat Ashuraliyev – Elmurod Ahmedov shuningdek, Respublika miqyosidagi ko‘rik tanlovlar g‘oliblaridan Akmal Usmonov – Alisher Abdugafirov, Mo‘minjon Sadriddinov – Doniyor Nazarov, Alisher Azimov – Xushnud Solijonov, Orifjon Ergashev – Mirjalol O‘rinboevlar xalq xizmatida bo‘lib, turli dargohlarda o‘z faoliyatlarini olib borishmoqda.

Sozandalik sohasida maqom san‘atida qo‘llaniladigan barcha cholg‘ularni mukammal talqiniga erishdilar. Tanbur, sato va dutorda ustoz san‘atkor Turg‘un Alimatovning shaxsan duolarini olishga erishdilar. Yosh avlodga o‘rnak darajasidagi ijro merosini o‘rgatib, meros qilib qoldirdilar.

Pedagogik faoliyat ustozning qalbidagi eng oliyhimmat ne‘mat sifatida gavdalandi. Buning chekini topish qiyin. Ular ustozning shogirdlari ijrosida mujassamdir. Ular haqida va nomlari maqolaning turli joylarida keltirildi. Bizning nazarimizda ustozning shogirdlari hozirgi davr maqom xonandaligida o‘zini yorqin, bilimli ijroni namoyon etayotgan ijrochilar sifatida o‘zlarini ko‘rsatmoqdalar;

Dramaturg - Ustoz ushbu yo‘nalishda ham qalam tebratib, dramaturg Hayitmat Rasul bilan birga “Maqomi Tanho” spektakliga, “Shashmaqom” bidiiy va hujjatli filmlariga senariylar yozganlar. Bu asarlar teatr sahnasini ko‘rib, Marg‘ilon musiqali maqom teatrida sahnalashtirildi.

Ustozning shoirlikka davosi bo‘lmagan, lekin bir qator sermazmun va mumtoz adabiyotimiz an‘analari negizida yaxshigina g‘azallar yozishga muvaffaq bo‘lgan. Ularni ko‘pchiligi o‘zlari bastalagan asarlarda va yosh bastakorlarning asarlarida qo‘llanilgan. Mahmudjon Tojiboyev Kaykovusning “Qobusnoma” asarida keltirilgan hofiz va sozandalik borasida zikr etilgan pand va nasihatlariga amal qilib, o‘z davrida azizu mukarram hofiz va sozandalardan bo‘lgan desak adashmagan bo‘lamiz.

Bastakorlik ijodiyotida ustoz barakali faoliyat olib borganliklarini alohida qayt etish lozim. Sababki maqom ijodiyotining zamonaviy ko‘rinishlariga mos asarlar yaratganliklari ko‘pchilik tomonidan e’tirof etilib kelinmoqda. Bu borada ustoz tomonidan bir qator turkumiy ashulalar, maqom yo‘llarida bastalangan ashulalar, qolaversa, ko‘plab milliy estrada yo‘nalishidagi asarlarini misol qilib ko‘rsatish mumkin.

Ustoz maqom va maqom yo‘llarida ijod etish an‘anasini davom ettirgan holda “Nasri Buzruk”, “Savti Segoh”, “Saraxbori Ushshoq”, “Toshkent Iroqi”, kabi bir qator turkumiy asarlar va “Tebratma ko‘p”, “Aylanur”, “Barno bo‘libsiz”, “O‘zbekistonim”, “Sevmay bo‘lurmi sizni” kabi ashulalar yaratishga muvaffaq bo‘lgan [3, B.67].

Ijodkorning Yusuf Saryomiy g‘azaliga bastalangan Ochilbek Matchanov ijrosidagi "Faryodi Ushshoq" asari 2020 yili o‘tkazilgan Bastakorlar o‘rtasida "Maqomlar asosida yaratilgan eng yaxshi asar" Respublika tanlovida 1-o‘ringa loyiq deb topildi.

Maqom matnlarini sharhlovchisi – Ustoz adabiyotga ham mehr quygan g‘azal bilimdoni sifatida buyuk allomalardan Shams Tabriziy, Jaloliddin Rumi, Hofiz Xorazmiy, Jomiy, Navoiy, Bobur, Huvaydo, Mashrab, Muqimiy, Furqat kabi barcha mumtoz adabiyotimiz namoyandalarining ijodlarini mutolaa qilish bilan birga ularni idroklab xalqimizga tushunarli holda sharxlab yetkazishda o‘z hissasini qo‘shganlar [4, B.68].

Fikrimiz dalili sifatida ularning “Zulfiq” nomli o‘quv qo‘llanmasi misol bo‘la oladi. Mazkur o‘quv qo‘llanmada Shashmaqom va mumtoz musiqa namunalari aytiladigan g‘azallar tabdili keltirilgan. Ayniqsa oxirgi uch yil davomida 100 ga yaqin maqom va mumtoz yo‘lda yaratilgan bastakorlik asarlarini, mumtoz ashulalarni sharhlab, ijro etib “Video dars” ko‘rinishida xalqimizga taqdim etganliklari yoshlar uchun dasturi amal sifatida xizmat qilayotganligini e’tirof etish lozimdir.

Shu qatorda alohida e’tirof etish lozimki, Ustoz nafaqat adabiyot balki boshqa barcha fanlarni ham puxta egallagan va idroklagan bilimdoni bo‘lganlar. Bizni nazdimizda ularning ilmi cheksizdek edi go‘yo. Xoh koinot falakiyotshunoslik bo‘lsin, hox tibbiyot odam anatomiyasi bo‘lsin, tabiiy fanlar matematika yoki fizika deysizmi, hattoki Qur‘on oyatlari tavsirini qilib, yoshlarga tushunarli darajada sharhlab, tushuntirib, saboq berar edilar. Biz shogirdlar ularni o‘zimizga “Jonli ensiklopediya” deb bilar edik. Ustozning qoldirgan merosi hali ko‘p yillar davomida o‘rganamiz va saboq olishimiz uchun dasturi amal bo‘lishi begumondir.

So‘nggi yillarda yurtimizda milliy musiqa, milliy qo‘shiqchilik, maqom san‘ati rivoji yo‘lidagi islohotlardan, yaratilayotgan imkoniyat va sharoitlardan ruhlanib, yanada kuch-g‘ayrat bilan ishlashga astoydil kirishgan, o‘z kasbining haqiqiy jonkuyari, fidoyisi bo‘lgan tolmas ijodkor internet tarmoqlarida ham jonli tarzda maqom shinavandalari va yosh avlod vakillari uchun maqom saboqlarini berib kelayotgan edilar. Ammo bu savobli ishlari uzoqqa cho‘zilmadi. Sababi 2020-yil 11-iyul kuni to‘satdan, og‘ir hastalıkları tufayli vafot etdilar.

2021-yil mustaqilligimizning 30 yilligi arafasida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan marhum san‘atkor Mahmudjon Tojiboyev «Fidokorona xizmatlari uchun» ordeni bilan taqdirlandilar.

Navoiy tili bilan aytganda “Jomiy-ul fazoil” rutbasiga ega inson ya‘ni o‘zida yetuklikni, oliyjanoblikni, samimiylikni, jamiki yaxshi fazilatlarini o‘zida jam etgan inson Mahmudjon Tojiboev yetuk va buyuk darg‘alarning munosib davomchisi edi [5].

Ularning yorqin xotirasi qalblarimizda mangu saqlanadi, haqiqiy san‘at jonkuyarlari, maqom shinavandalari va shogirdlari yuragida yashaydi. Ularning tugallanmay qolgan ishlarini biz shogirdlar baholi qudrat davom ettirishga harakat qilamiz!!!

IQTIBOSLAR

1. Madaniyat va Ma’rifat kanali “Kaftdagi chiziqlar” ko’rsatuvidan.
<https://youtu.be/iaflm3K0mDE>
2. “Hayot notasi” ko’rsatuvidan Matluba Dadaboyeva intervyusi
https://t.me/mahmudjon_tojiboyev_master_klass
3. S.Begmatov “Hofizlik san’ati T. 2007 67-bet
4. S.Begmatov “Hofizlik san’ati T. 2007 68-bet
5. “Hayot notasi” ko’rsatuvidan O‘zbekiston xalq hofizi Isroil Vahobov intervyusi.
https://t.me/mahmudjon_tojiboyev_master_klass
6. 7. “Navo” kanali “13-studiya” teleko’rsatuvidan
https://t.me/mahmudjon_tojiboyev_master_klass

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz